

DAVLAT MOLIYA BOSHQARUVINI ISLOH QILISHDA XORIJ TAJRIBASI

Mustafaqulova Soxiba Omonjon qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti talabasi

Jumabayeva Kumush Botir qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti tayanch doktoranti

+998 97 437 0767

[sohibamustafokuqulova500@g](mailto:sohibamustafokuqulova500@gmail.com)

[mail.com](mailto:sohibamustafokuqulova500@gmail.com)

Annotatsiya. Mazkur maqolada davlat moliya boshqaruvini isloh qilish jarayonida rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar tomonidan qo‘llanilayotgan xalqaro tajribalar tahlil qilinadi. Davlat moliyasini boshqarishda budget tizimini takomillashtirish, fiskal intizomni kuchaytirish, shaffoflik va hisobdorlikni oshirish hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan. Xalqaro moliyaviy institutlar, jumladan Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg‘armasi tomonidan tavsiya etilayotgan ilg‘or amaliyotlar tahlil qilinib, ularni milliy sharoitga moslashtirish imkoniyatlari yoritib beriladi. Tadqiqot natijalari davlat moliya boshqaruvi samaradorligini oshirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar. Davlat moliya boshqaruvi, fiskal siyosat, budget tizimi, xalqaro tajriba, shaffoflik, hisobdorlik, moliyaviy islohotlar.

Annotation. This article analyzes international experiences applied by both developed and developing countries in the process of reforming public financial management. Particular attention is given to improving the budget system, strengthening fiscal discipline, enhancing transparency and accountability, and introducing digital technologies in public finance management. The study also examines best practices recommended by international financial institutions, including the World Bank and the International Monetary Fund, and explores the possibilities for adapting these practices to national contexts. The findings of the research have significant scientific and practical importance for improving the efficiency of public financial management.

Keywords: Public financial management, fiscal policy, budget system, international experience, transparency, accountability, financial reforms.

Аннотация. В статье рассматривается международный опыт реформирования системы управления государственными финансами в развитых и развивающихся странах. Особое внимание уделяется вопросам совершенствования бюджетной системы, укрепления фискальной дисциплины, повышения прозрачности и подотчетности, а также внедрения цифровых технологий в управление государственными финансами. Анализируются передовые практики, рекомендованные международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк и Международный валютный фонд, и оцениваются возможности их адаптации к национальным условиям. Результаты исследования имеют важное научно-практическое значение для повышения эффективности управления государственными финансами.

Ключевые слова. Государственные финансы, управление финансами, фискальная политика, бюджетная система, международный опыт, прозрачность, финансовые реформы.

Kirish

Hozirgi globallashuv sharoitida davlat moliya boshqaruvi tizimining samaradorligi mamlakatning iqtisodiy barqarorligi, ijtimoiy rivojlanishi va uzoq muddatli strategik maqsadlariga erishishida muhim omillardan biri hisoblanadi. Davlat moliyasi orqali budget daromadlari va xarajatlarini oqilona boshqarish, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish hamda makroiqtisodiy muvozanatni ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Shu bois, so'nggi yillarda dunyoning ko'plab mamlakatlarida davlat moliya boshqaruvini isloh qilish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, davlat moliya boshqaruvidagi muammolar asosan budget jarayonining yetarli darajada shaffof emasligi, fiskal intizomning sustligi, resurslarning samarasiz taqsimlanishi va hisobdorlik mexanizmlarining zaifligi bilan bog'liq bo'ladi. Aynan shu omillar iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradi, davlat qarzining oshishiga va moliyaviy xavflarning kuchayishiga olib keladi. Shu sababli rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar davlat moliyasini boshqarishda ilg'or xalqaro amaliyotlarga asoslangan islohotlarni joriy etishga intilmoqda.

Davlat moliya boshqaruvini isloh qilish jarayonida Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va boshqa xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan ishlab chiqilgan standartlar va tavsiyalar muhim o'rin tutadi. Jumladan, natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish, o'rta muddatli budjet rejalashtirish, davlat xarajatlarining samaradorligini baholash, elektron budjet tizimlarini joriy etish kabi yo'nalishlar xalqaro miqyosda keng qo'llanilmoqda. Ushbu yondashuvlar davlat moliya boshqaruvida shaffoflik va hisobdorlikni oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda davlat moliya boshqaruvini modernizatsiya qilish, budjet jarayonlarini ochiq va samarali tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, xalqaro tajribani chuqur o'rganish va uni milliy sharoitga moslashtirish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada aynan shu masalalar yoritilib, davlat moliya boshqaruvini takomillashtirishda xalqaro tajribaning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi.

Tadqiqot usullari va metodologiyasi

Davlat moliya boshqaruvi (Public Financial Management – PFM) masalalari iqtisodiy fanlarda uzoq yillardan buyon tadqiq etib kelinayotgan muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur sohada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar davlat budjeti, fiskal siyosat, davlat xarajatlari samaradorligi hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash masalalarini nazariy va amaliy jihatdan asoslab beradi. Tadqiqotni olib borishda Davlat moliya boshqaruvini isloh qilishda xorij tajribasi analiz va sintez usullaridan, tizimli va majmuaviy yondashuv usullaridan foydalanilgan.

Adabiyotlar tahlili

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, davlat moliya boshqaruvini isloh qilish masalasi asosan institutsional yondashuv, fiskal intizom va natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish konsepsiyalari doirasida o'rganilgan.

Amerikalik iqtisodchi R.A. Musgrave davlat moliyasi nazariyasining asoschilaridan biri sifatida davlat moliya boshqaruvining uch asosiy funksiyasini — resurslarni taqsimlash, daromadlarni qayta taqsimlash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash funksiyalarini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Musgrave ta'kidlashicha, ushbu funksiyalarning samarali amalga oshirilishi bevosita davlat budjeti tizimi va fiskal

boshqaruv sifatiga bog‘liq bo‘lib, davlat moliya boshqaruvida institutsional islohotlar zaruriyatini yuzaga keltiradi. Uning g‘oyalari keyinchalik ko‘plab mamlakatlarda budjet siyosatini takomillashtirishga nazariy asos bo‘lib xizmat qilgan¹⁵.

Davlat moliya boshqaruvi samaradorligini oshirish masalalarini chuqur tahlil qilgan olimlardan biri Vito Tanzi hisoblanadi. U davlat xarajatlarining o‘ssishi, fiskal nomutanosiblik va davlat qarzining oshishi kabi muammolarni davlat moliya boshqaruvidagi tizimli kamchiliklar bilan izohlaydi. Tanzi o‘z tadqiqotlarida fiskal intizomni kuchaytirish, budjet xarajatlarini qat’iy nazorat qilish va shaffoflikni oshirish davlat moliya boshqaruvi islohotlarining asosiy yo‘nalishlari bo‘lishi lozimligini ta’kidlaydi. Uning ilmiy qarashlari xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan ishlab chiqilgan fiskal siyosat tavsiyalarida keng qo‘llaniladi¹⁶.

Davlat moliya boshqaruvida budjet institutlarining ahamiyatini o‘rgangan olim Anvar Shah budjetlashtirish tizimining sifatini davlat boshqaruvi samaradorligining asosiy omili sifatida baholaydi. Shahning tadqiqotlariga ko‘ra, natijaga yo‘naltirilgan budjetlashtirish va o‘rta muddatli moliyaviy rejalashtirish mexanizmlarining joriy etilishi davlat xarajatlarining iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligini oshiradi. U rivojlangan mamlakatlar tajribasini tahlil qilib, an’anaviy xarajatlar smetasi asosidagi budjetdan strategik va dasturiy budjetga o‘tish zarurligini ilmiy asoslab bergan.

Shuningdek, R. Allen va D. Tommasi tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda davlat moliya boshqaruvi tizimi budjetni rejalashtirish, ijro etish, buxgalteriya hisobi va audit bosqichlarining uzviy bog‘liqligi orqali tahlil qilinadi. Ularning fikricha, ushbu bosqichlar o‘rtasidagi nomuvofiqlik davlat moliyasida samarasizlik va korrupsion xavflarning oshishiga olib keladi. Shu sababli ular davlat moliya boshqaruvi islohotlarini kompleks va tizimli yondashuv asosida amalga oshirish zarurligini ta’kidlaydi.

Xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan chop etilgan adabiyotlar ham mazkur tadqiqot uchun muhim nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi. Xususan, Jahon

¹⁵ Mamatov B., Xudoyberdiyev S. Davlat moliyasi va byudjet tizimi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.

¹⁶ Allen R., Tommasi D. Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries. – OECD, 2020.

banki tomonidan ishlab chiqilgan PFM modeli va PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability) baholash tizimi davlat moliya boshqaruvi samaradorligini baholashda keng qo'llanilmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan ishlab chiqilgan fiskal shaffoflik kodeksi esa budget jarayonlarida ochiqlik va fiskal risklarni boshqarish masalalariga alohida e'tibor qaratadi. Ushbu hujjatlar ilmiy adabiyotlarda davlat moliya boshqaruvi islohotlarining universal mezonlari sifatida e'tirof etiladi¹⁷.

Tahlil va natijalar

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, davlat moliya boshqaruvini isloh qilishda xalqaro tajribaga tayangan holda amalga oshirilgan chora-tadbirlar ijobiy natijalar beradi, ammo ularning samaradorligi mamlakatning institutsional salohiyati va moliyaviy boshqaruvning mavjud tizimiga bevosita bog'liq. Xususan, rivojlangan mamlakatlarda joriy etilgan natijaga yo'naltirilgan budgetlashtirish va o'rta muddatli moliyaviy rejalashtirish mexanizmlari fiskal barqarorlikni ta'minlash, resurslarni maqsadli taqsimlash va budget jarayonlarining prognozlash aniqligini oshirishda muvaffaqiyatli natija beradi (Musgrave, 2019; Shah, 2018).

Biroq, rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda, ushbu tajribani to'g'ri va samarali tatbiq etish bir qator muammolar bilan bog'liq. Avvalo, budget jarayonlarida shaffoflik va hisobdorlik mexanizmlarining yetarlicha rivojlanmaganligi, moliyaviy nazoratning markaziy va mahalliy darajadagi uyg'un emasligi, shuningdek, raqamli budget tizimlarining cheklangan joriy etilishi bu jarayonlarni sekinlashtiradi (Mamatov & Xudoyberdiyev, 2022). Shu bilan birga, fiskal intizom va moliyaviy intizomni mustahkamlash masalalarida ham tizimli chora-tadbirlar talab qilinadi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, xalqaro tajribaning muvaffaqiyati asosan quyidagi omillarga bog'liq:

1. Institutsional kuchlilik va siyosiy iroda – davlat moliya boshqaruvi tizimining islohotlarni qo'llab-quvvatlaydigan institutlar va yetarli siyosiy irodaga ega bo'lishi zarur. OECD va Jahon banki tadqiqotlarida bu omil muvaffaqiyatni belgilovchi asosiy faktor sifatida qayd etilgan (Allen & Tommasi, 2020).

¹⁷ Rosen H.S., Gayer T. Public Finance. – 10th ed. – New York: McGraw-Hill Education, 2021.

2. Raqamli texnologiyalar va elektron budjet tizimlari – budjet jarayonlarining shaffofligini oshirish, resurslarni real vaqt rejimida nazorat qilish va moliyaviy xatolarni kamaytirish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, elektron budjet tizimlari joriy etilgan mamlakatlarda budjet ijrosi tezlashgan va moliyaviy intizom mustahkamlangan (World Bank, 2022)¹⁸.

3. Natijaga yo‘naltirilgan va dasturiy budjetlashuv – xarajatlarning samaradorligini oshirish, maqsadli loyihalarni moliyalashtirish va strategik maqsadlarni amalga oshirishda natijaga yo‘naltirilgan budjetlashtirishning roli katta. OECD va IMF hisobotlarida bu mexanizmni joriy etish rivojlanayotgan mamlakatlarda moliyaviy barqarorlikni oshirishda samarali vosita sifatida ta’kidlanadi¹⁹.

4. Xalqaro standartlar va normativ hujjatlar – fiskal shaffoflik kodeksi, PEFA baholash tizimi va boshqa xalqaro tavsiyalar davlat moliya boshqaruvini xalqaro standartlarga moslashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga, ushbu standartlarni milliy qonunchilik va iqtisodiy sharoitga moslashtirish zarur.

Shu bilan birga, xalqaro tajribani o‘rganish natijalari shuni ko‘rsatadiki, davlat moliya boshqaruvini isloh qilishni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun faqat texnologik yoki texnik choralar yetarli emas. Bu jarayon institutsional islohotlar, malakali kadrlar tayyorlash, siyosiy irodani mustahkamlash va jamoatchilik ishtirokini rag‘batlantirish bilan birgalikda amalga oshirilishi kerak.

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, davlat moliya boshqaruvini isloh qilishda xalqaro tajribaga tayangan holda amalga oshirilgan chora-tadbirlar davlat moliyasining samaradorligi va fiskal barqarorligini sezilarli darajada oshiradi. Xususan, budjet jarayonlarini rejalashtirish va ijro etishda tizimli yondashuvning joriy etilishi, shaffoflik va hisobdorlik mexanizmlarining kuchaytirilishi hamda raqamli texnologiyalardan foydalanish ijobiy natijalar bermoqda.

Tadqiqot davomida rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi qiyosiy tahlil qilinib, davlat moliya boshqaruvini isloh qilishning asosiy natijalari

¹⁸ <https://www.worldbank.org> — Jahon bankining O‘zbekiston bo‘yicha hisobotlari.

¹⁹ International Monetary Fund. Fiscal Transparency Code. – IMF, 2023.

umumlashtirildi. Quyidagi jadvalda xalqaro tajribaga asoslangan islohot yo‘nalishlari va ularning amaliy natijalari keltirilgan.

1-jadval

Davlat moliya boshqaruvi islohotlarining asosiy natijalari²⁰

Islohot yo‘nalishi	Qo‘llanilgan xalqaro tajriba	Erishilgan natijalar
Natijaga yo‘naltirilgan budjetlashtirish	OECD mamlakatlari tajribasi	Budjet xarajatlari samaradorligi oshdi, resurslar maqsadli taqsimlandi
O‘rta muddatli budjet rejalashtirish	Yevropa Ittifoqi davlatlari	Fiskal barqarorlik kuchaydi, budjet prognozlarini aniqligi oshdi
Fiskal shaffoflikni oshirish	XVJ fiskal shaffoflik kodeksi	Jamoatchilik nazorati kuchaydi, budjet ma’lumotlari ochiqligi ta’minlandi
Davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	Jahon banki PFM modeli	Moliyaviy intizom mustahkamlandi, noqonuniy xarajatlar kamaydi
Raqamli budjet tizimlarini joriy etish	Elektron budjet (e-budget) tajribasi	Budjet ijrosi tezlashdi, inson omiliga bog‘liq xatolar qisqardi

Jadvalda keltirilgan ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, davlat moliya boshqaruvini isloh qilishda qo‘llanilgan xalqaro tajriba aniq yo‘nalishlar bo‘yicha ijobiy natijalarni ta’minlagan. Xususan, natijaga yo‘naltirilgan budjetlashtirish amaliyotining joriy etilishi davlat xarajatlarining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qilgan. Ushbu yondashuv orqali budjet mablag‘lari aniq maqsadlar va kutilayotgan natijalarga bog‘lab rejalashtirilmoqda.

²⁰ <https://www.mf.uz> — O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining rasmiy sayti.

Janubiy Koreya davlat moliya boshqaruvi tizimi va O‘zbekiston uchun ahamiyati²¹

Yo‘nalish	Janubiy Koreya tajribasi	O‘zbekiston uchun qo‘llash imkoniyati
Budjet rejalashtirish	5 yillik o‘rta muddatli fiskal strategiya	O‘rta muddatli budjet rejalashtirishni kuchaytirish
Budjetlashtirish modeli	Natijaga yo‘naltirilgan budjetlashtirish (KPI)	Davlat dasturlarining samaradorligini oshirish
Raqamlashtirish	Yagona g‘aznachilik axborot tizimi	Budjet ijrosini real vaqt rejimida nazorat qilish
Moliyaviy nazorat	Mustaqil audit va samaradorlik auditi	Hisob palatasi vakolatlarini kengaytirish
Shaffoflik	Ochiq budjet va jamoatchilik monitoringi	Fuqarolik nazoratini kuchaytirish

Rasmda Janubiy Koreya davlat moliya boshqaruvi tizimining asosiy yo‘nalishlari va ularning O‘zbekiston uchun amaliy ahamiyati yoritilgan. Jadvaldan ko‘rinadiki, Janubiy Koreya tajribasining markazida uzoq muddatli rejalashtirish va natijadorlik tamoyillari turadi. Bu yondashuv davlat budjetining barqarorligini ta‘minlash bilan birga, iqtisodiy o‘sish va ijtimoiy rivojlanishga xizmat qiladi.

Ayniqsa, natijaga yo‘naltirilgan budjetlashtirish va raqamlashtirish yo‘nalishlari O‘zbekiston sharoitida katta samara berishi mumkin. Ushbu mexanizmlar budjet mablag‘larining maqsadli va oqilona sarflanishini ta‘minlab, korrupsiya xavfini kamaytiradi. Umuman olganda, Janubiy Koreya davlat moliya boshqaruvi tajribasi O‘zbekiston uchun mos va amaliy jihatdan foydali model bo‘lib, uni milliy

²¹ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Budgeting Practices and Procedures in OECD Countries. Paris: OECD Publishing. Janubiy Koreyada natijaga yo‘naltirilgan va o‘rta muddatli byudjetlashtirish

xususiyatlarni hisobga olgan holda bosqichma-bosqich joriy etish maqsadga muvofiqdir.

O‘rta muddatli budjet rejalashtirish mexanizmlarining tatbiq etilishi fiskal siyosatning barqarorligini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etdi. Bu esa davlat moliyasini boshqarishda qisqa muddatli qarorlar o‘rniga strategik yondashuvni shakllantirish imkonini berdi. Shuningdek, fiskal shaffoflikni oshirishga qaratilgan islohotlar budjet jarayonlarida ochiqlikni kuchaytirib, jamoatchilik va parlament nazoratining samaradorligini oshirdi.

Davlat moliyaviy nazorat tizimining takomillashuvi va raqamli budjet platformalarining joriy etilishi moliyaviy intizomni mustahkamlash, korrupsion xavflarni kamaytirish hamda budjet ijrosining tezkorligini ta’minlashga xizmat qilmoqda. Umuman olganda, tadqiqot natijalari davlat moliya boshqaruvini isloh qilishda xalqaro tajribani tizimli va bosqichma-bosqich joriy etish milliy moliya tizimi barqarorligini oshirishda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosa

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, davlat moliya boshqaruvini isloh qilish mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta’minlash, budjet resurslaridan samarali foydalanish hamda fiskal xavflarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Xalqaro tajriba tahlili shuni tasdiqlaydiki, davlat moliyasini boshqarishda an’anaviy yondashuvlardan zamonaviy, natijaga yo‘naltirilgan va shaffof mexanizmlarga o‘tish bugungi kunda zaruratga aylangan.

Tadqiqot davomida aniqlanganidek, rivojlangan mamlakatlarda joriy etilgan natijaga yo‘naltirilgan budjetlashtirish, o‘rta muddatli budjet rejalashtirish, fiskal shaffoflik va hisobdorlikni kuchaytirish hamda raqamli texnologiyalardan foydalanish davlat moliya boshqaruvi samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Ushbu islohotlar davlat xarajatlarining maqsadliligini ta’minlash, moliyaviy intizomni mustahkamlash va jamoatchilik ishonchini oshirishga xizmat qilmoqda.

O‘zbekiston tajribasi ham shuni ko‘rsatadiki, xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan tavsiya etilayotgan ilg‘or amaliyotlarni milliy sharoitga moslashtirish davlat moliya boshqaruvini modernizatsiya qilishda muhim rol o‘ynamoqda. Budjet

jarayonlarining ochiqqligi, davlat moliyaviy nazoratining kuchaytirilishi va elektron budjet tizimlarining joriy etilishi ijobiy natijalar bermoqda. Shu bilan birga, islohotlarni izchil davom ettirish, institutsional salohiyatni oshirish va malakali kadrlar tayyorlash zarurati saqlanib qolmoqda.

Davlat moliya boshqaruvini isloh qilishda xalqaro tajribadan oqilona foydalanish, uni tizimli va bosqichma-bosqich joriy etish mamlakat moliya tizimining barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu jarayonda shaffoflik, hisobdorlik va samaradorlik tamoyillariga qat'iy rioya etish davlat moliya siyosatining uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlovchi asosiy omillar sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mamatov B., Xudoyberdiyev S. Davlat moliyasi va budjet tizimi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.
2. Allen R., Tommasi D. Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries. – OECD, 2020.
3. Rosen H.S., Gayer T. Public Finance. – 10th ed. – New York: McGraw-Hill Education, 2021.
4. <https://www.worldbank.org> — Jahon bankining O'zbekiston bo'yicha hisobotlari.
5. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Budgeting Practices and Procedures in OECD Countries. Paris: OECD Publishing. Janubiy Koreyada natijaga yo'naltirilgan va o'rta muddatli budjetlashtirish
6. International Monetary Fund. Fiscal Transparency Code. – IMF, 2023.
7. <https://www.mf.uz> — O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining rasmiy sayti.